

HOZIRGI SURXON ADABIY MUHITI THE CURRENT CIRCUMSTANCE OF SURKHAN LITERATURE

Iroda Nurullayeva

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
inurullayeva336@gmail.com

Annotatsiya: Adabiy muhit bu ijodiy muhit. Ma'lum bir hududda yashab ijod qilgan ijodkorlar ayni bir adabiy muhitni tashkil etishadi. Termiz adabiy muhiti, Denov, Sherobod, Boysun, Sariosiyo, Oltinsoy adabiy muhitida ijod qilgan adiblar nomlari tilga olindi.

Kalit so'zlar: Nasr, nazm, adabiy muhit, asar, doston, she'riy to'plam.

“Nasr og'ir karvon, nazm chopag'on”, - deyishadi. Darhaqiqat, o'zbek adabiyotining rivoji hamda ulkan xazinasiga Surxon adabiy muhitidagi ijodkorlar ham o'zing beqiyos hisslarini qo'sha olishdi va bu jarayon davom etmoqda. Surxon adabiy muhiti qadim tarixga tengdoshdir. Bu zamin ko'pgina ijodkorlar, yozuvchilar, shoirlarni ulg'aytirdi. Surxon vohasining o'ziga xos manzarasi, sir-u sinoatga boy tabiati, moziydan sado berib turadigan tarixiy obidalari, dostonlari, qo'shiqlarga boy xalq og'zaki ijodiyoti bu yurtdan ko'plab adib-u ulamolar, shoir-u fuzalolar yetishib chiqishiga sabab bo'lgan. IX-X asrlarda Surxon vohasining markazi - Termizda ko'plab dunyoviy va islomiy ilmlar namoyandalari yetishib chiqqanliklari ham ma'lum. Al-Hakim at-Termiziy, Varroq at-Termiziy, Abu Iso Muhammad at-Termiziy, Munjik Termiziy, adib Sobir Termiziy kabi alloma va shoirlarni o'z davrining ijodkorlari sifatida ko'rsatish mumkin.

S.Sayyid, G.Tog'ayeva, Sh.Xolmirzayev, T.Murod, Q. Norqobil, E.A'zamov, N.Normatov, U. Azim, M.Kenjabeq, E. Shukur va boshqa bir qator ijodkorlar ham Surxon vohasida dunyoga kelgan va ijod qilgan. O'z navbatida Surxondaryoda ijod qilgan adiblarning sa'y-harakatlari natijasida shu zaminning o'zida Sherobod adabiy muhiti, Boysun adabiy muhiti, Sariosiyo adabiy muhiti, Denov adabiy muhiti, Termiz adabiy muhiti, Oltinsoy adabiy muhiti kabi adabiy jarayonlar va adabiy muhitlar allaqachon shakllanib ulgurdi.

Termiz adabiy muhitiga o'zining dadil qadamlari, o'tkir so'zlari bilan hissa qo'shgan ijodkor Shafolat Rahmatullo Termiziyning ijodiy boyligini misol qilib korsatish mumkin. Uning ilk she'riy majmuasi “Janub shamoli” dan keyingi

to‘plami bo‘lmish “Ozod so‘z” ga qadar katta ijodiy yo‘lni bosib o‘tdi va kitobxonlar e‘tiboriga tushdi.

Hozirgi Termiz adabiy muhitida faol ishtirok etayotgan shoirlardan Mengnor Ollomurodning “Sevgi daraxtining guli”, “Ishq qayg‘usi”, “Abdurasul Jumaqulning “Osmon beshigi”, Omon Abdurasulning “Amal qilib”, Baxtiyor Ollomurodning “Qalb rozi”, Qo‘shon Abdullaning “Bir sog‘inch uyg‘otar saharni”, Halima Oqiyevaning “Sog‘inch” nomli to‘plamlari chop etilib, o‘z kitobxonlarini topgan.

Sariosiyo adabiy muhitining yorqin vakili Sirojiddin Sayyid sanaladi. Sirojiddin Sayyid 1958-yilning 30-oktabrida Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumanidagi Kundajuvoq qishlog‘ida tug‘ilgan. Bolalik chog‘laridan boshlab matalgo‘ylik, dostonxonlik muhitida, ertak va afsonalar olamida ulg‘aygan. Oybibisi momosi, Saidumar amakisi, Islomiddin tog‘asidan eshitgan xalq qo‘shiqlari, Abduvahob bobo, Vahob shoirning she‘rlari, onasi Xolbibisi Nasriddin qizi aytgan naql-u hikoyatlar uning shoirlik qismatida muhim o‘rin tutgan. Sirojiddin Sayyid ToshDU (hozirgi O‘zbekiston Milliy universiteti) ning jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Izlanish va qizg‘in mutolaa yillariga aylangan talabalik davrining sinov va imtihonlari, taqlid va takrorlari, ayriliqlari-yu hijronlari uning o‘z yo‘li va ovozi topishida, shaxs va shoir sifatida shakllanishida alohida ahamiyat kasb etgan edi.

Sirojiddin Sayyidning “Xayrullaning komandasi” nomli ilk hikoyasi 1972-yilda, sakkizinchi sinfda o‘qib yurganida Respublika bolalar gazetasida bosilgan edi. “Orzu” va “Istak” nomli birinchi she‘rlari 1975- yilda “Toshkent universiteti”, undan so‘ng “Sevgi” va “Orzu” nomli she‘rlari “Sariosiyo haqiqati” gazetalarida chop etildi. “Ruhim xaritasi” nomli ilk kitobi 1985- yilda G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyatida bosilib chiqdi. Mustabid tuzum mafkurasi kitobchadagi she‘rlarni g‘oyasizlikda aybladi. Shundan so‘ng ko‘p o‘tmay “Yoshlik” jurnalida bosilgan “Saksoninchi yillar” dostoni Sirojiddin Sayyidni shoir sifatida keng tanitdi.

Boysun adabiy muhiti vakillaridan biri-Usmon Azim, asl ism-sharifi **Azimov Usmonqul** (1950-yil 13-avgustda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug‘ilgan) — O‘zbekiston xalq shoiri (2000), dramaturg. Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan, ilk kitobini adib “Insonni tushunish“ deb nomlagan. Shoirning “Holat”, “Oqibat”, “Ko‘zgu”, “Surat parchalari”, “Dars” kabi bir qancha she‘riy va “Jodu” nomli nasriy asarlari chop etilgan. Usmon Azim o‘zbek she‘riyatining ufqini kengaytirib, bugungi kunda Yangi O‘zbekistonning she‘riyat karvoniga yo‘lboshchi bo‘lib kelayotgan ijodkorlardan biri hisoblanadi

Jarqo‘rg‘on adabiy muhitining vakilasi bo‘lgan Jamila Ergasheva 1956-yilda tug‘ilgan, Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan, “Ayol

va zamon" gazetasida bosh muharrir sifatida ishlagan, uning "Izhor", "Intiqom", "Tanazzul", "Ayol jodusi", "Zulfizar", "Qir ustidagi ayol", "Shom shafag'i jilvalari" kabi asarlari nashr etilgan.

Shunday katta ilmiy va badiiy salohiyatga ega bo'lgan Surxon adabiy muhiti keyingi yillarda gullab yashnashda davom etmoqda. Ayniqsa, 60- yillardan boshlab she'riyatda Tesha Saydaliyev, Ra'no Uzoqova, Shafoat Rahmatullaev, Bolta Sodiqov, Bolta Yoriev, Yangiboy Shoymardonov, Abdumurod Rahmonov, Gulandom Tog'ayeva, Shamsiya Xudoynazarova, Dilbar Siddiqova, nasrda M.Safarov, Xurram Maqsadqulov, J. Ergasheva, E. Norsafar, dramaturgiyada I.Otaqulov, Xoliq Xursandov, publitsistikada N.Hayitqulov, Xudoyberdi Eshonqulov singari ijodkorlar voha adabiy jarayonida faol ishtirok etdilar. Bu hodisa hozirda ham jadal davom etmoqda.

Bugungi kunda ijod qilayotgan, Oltinsoy adabiy muhitiga o'z hissasini qo'shayotgan ijodkorlardan: Qo'chqor Norqobil, Shamsiya Xudoynazarova, Gulandom Tog'ayeva, Safartosh Shoymardonova, Safartosh Sharipova, Dilbar Siddiqova, Narzulla Xotamov, Meliqul Xanjarov, Xayitali Rahmonov, Oynaxol Mamaziyayeva, Alimardon Bo'ronov, Jo'ra Qodirov, Abdu Parida, Zulayho Ibrohimova, Umbarxon Xayitboyev, Xosiyat Ahmadqulova, Abdulla Vaxshivoriy, Fayzulla Bo'riyevlar ijod qilishmoqda. Ushbu qalamkashlar adabiyotimizning yorqin namoyondalariga aylanib ulgurishgan va adabiy-badiiy harakatchilikda o'rni beqiyosdir.

Adabiy muhit bu - ijodiy muhit. Muayyan joyda yashab ijod etgan yirik shoir va adiblar ta'sirida yuzaga keladi. Adabiy muhitning vujudga kelishi yirik ijodkorlar faoliyati, ular yaratgan asarlari, ijodiy maktablar bilan bog'liqdir. Tom ma'noda surxon adabiy muhiti ham ana shunday shartlar asosida yuzaga keldi, shakllanib ulgurdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Rasulov.Badiiylik – bezavol yangilik.-Toshkent:Sharq, 2007
2. Karimov.B.Haq gapning kotibi va xotibi.//Yoshlik, 2018.2-son
3. Ulug'ov A.Adabiyotshunoslik nazariyasi.-Toshkent:G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2018.
4. Ziyo.uz.com.